

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ЖАҰЫНГЕРЛЕРДИҢ ЕКИНШИ ЖӘХӘН УРЫСЫНДАҒЫ ЕРЛИКЛЕРИ

Айзада Қурбаниязова

НМПИ академиялық лицей

тарих пәни оқытыушысы

Тел (97) 220-29-60

АННОТАЦИЯ

Екинши жахән урысында Қарақалпақстанлы жаўынгерлериниң фашистрлерге қарсы қахарманларша гүреси, Қарақалпақстанлылардың жаўынгерлик тарихый саўашлары ҳаққында баян етиледі.

***Гилт сөзлер:** Батыс фронт, 97-Қарақалпақ миллий бригадасы, Сталинград (Волгоград) саўашы, Курск жанындағы (1943-жыл, июл) тарихый саўаш, Ленинградты азат етиў ушын болған саўашлар, Кызыл Жулдыз ордени, «Даңқ» ордени.*

Екинши жахән урысында Өзбекистан хәм Қарақалпақстанлы жаўынгерлер де фашистрлерге қарсы қахарманларша урысты. Москваны душпаннан қорғаўға Қарақалпақстаннан Ж.Жумағулов, Н.Досымбетов, К.Бекбаулиев, А.Алланиязов, Х.Бекмуратов, А.Жиёмуратов, Қ. Әбдиреймов хәм басқа да жаўынгерлер қатнасты. Москва түбиндеги урыста Қарақалпақстанлы жаўынгер Жеңисбай Жумағулов фашистрлердиң бир топары 25 метрдей жақынласып келген ўақытта душпанға пулемёттан оқ жаўдырды, себеби оның жаўынгер дослары В.Фёдоров хәм Иванов пулемёт қасында аўыр жарадар болып жатыр еди. Пулемётши Ж.Жумағулов қызыл әскерлер келгенше өз орнын қахарманлық пенен қорғады. Бул саўашта душпанның 150 ден аслам әскер хәм офицерлер тутқынға алынды.

Қарақалпақлы жигит Ражаб Бегшанов Батыс фронттың саясий басқармасының баслығы генерал-Полковник Кузнецов Қарақалпақстан ұялаятлық партия комитетинің секретарына былай деп жазды: «Төрткүл районының Киров атындағы колхозының бұрынғы ағзасы сержант Ражаб Бегшановтың даңқы пүткіл Батыс фронтқа жайылды. Р.Бегшанов дивизиядағы ең жақсы снайперши болып, ол 132 фашистти жоқ етті». Ражаб Бегшанов ҚЫЗЫЛ Жұлдыз ордени менен сыйлықланды.

1941-жылы сентябрьдеги мәмлекетлик қорғаныў комитетинің фронт ушын миллий бригадалар дүзиў ҳаққындағы қарарына муўапық Қарақалпақ миллий бригадасы дүзилди ҳәм оның қурамына 4300 ге жақын Қарақалпақстанлы жаслар болды. Ол 97-Қарақалпақ атқышлар бригадасы деп аталды. Бригаданың фронтқа әскерий таярлығы Бухара ұялаяттындағы Каттақорғанда болды. Таярлық тамам болғаннан кейин бригада барлығы бирге емес, ал бирнеше фронтларға таратылып жиберилди. 97-Қарақалпақ миллий бригадасының саясий бөлимінде лейтинант Т.Бекимбетов (соң пединститут директоры) , капитан К.Айымбетов (соң илим докторы ҳәм профессор) ҳәм басқа да халқымызға белгили адамлар бар еди. Бул бригаданың барлық солдат ҳәм офицерлери фашистлерге қарсы қахарманларша урысты ҳәм орден және медаллар менен сыйлықланды.

Сталинград (Волгоград) саўашы 1941-жыл 17-июлден 1943-жыл 2-февраль аралығында болды. Бул дәўирдеги саўашларға Қарақалпақстаннан М.Матназаров, А.Карибаев, Х.Мамутов, А.Султанов, М.Махмудов, Б.Бабаев, О.Көптилеўов ҳәм басқалар қатнасты.

Курск жанындағы (1943-жыл, июл) тарийхый саўашта Қарақалпақстанлылар жаўынгерлик даңққа бөленди. Хожелиден урысқа кеткен аға лейтинант М.Махмудов өзинің кишкене отряды менен бирге Курс ұялаяттының Дековский районындағы Сапилова аўылын фашистлерден азат етті. Саўашта көрсеткен батырлығы ушын М.Махмудов 1-дәрежели ұатандарлық урыс ордени менен сыйлықланды. Фашистлерге қарсы саўашта «N» ҳаўа полкиниң радисти Худайберген Мамутовтың ерлиги айрықша болды. Ол өз самалётының экипажы менен 1941-жылы 1-25-июл аралығында душпанға 23 рет

табыслы хұжим жасады. 1943-жылы 7-сентябрьде Х.Мамутов Гастеллоның қахарманлық ерлигин тәкирарлап, өз командири менен бирге набыт болды.

Солай етип, жаўынгерлер фашистлерге қарсы урыс барысындағы түпкиликли бурылысқа өз үлеслерин қосты.

Ленинградты азат етиў ушын болған қатаң саўашларға Қарақалпақстаннан Ж.Искендеров, Ж.Жуманиязов, А.Оразымбетов, К.Дәўлетов, А.Жәлменов, У.Юсупов хәм басқалар қатнасып душпанға қарсы қахарманлық урыс жүргизди.

Қарақалпақстанлы капитан А.Оразымбетовтың ленинград хәм Псковтағы урысларды қахарманлық аты шықты. Ол 1944-жылы март айында өз командириниң тапсырмасы бойынша жаўынгер Л.Фомишев пенен екеўи барлаўға шығады. Ол жаўынгерлик тапсырманы орынлап, басынан жараланған жолдасы Ленинградлы сержант Л.Фомишевити қәўипли зонадан алып шығып қайтады. Саўашта көрсеткен ерлиги ушын А.Оразымбетов-Қызыл Жұлдыз орденин алыўға мияссар болды.

1941-1945-жыллары Қарақалпақстаннан фронтқа кеткен хәм фашистлерге қарсы урыста айрықша мәртлик көрсеткен 20 дан аслам жаўынгер Советлер аўқамының қахарманы атағын алыўға мияссар болды. Олар О.Абдуллаев, Б.Бабаев, М.Балмағамбетов, И.С. Банифатов, Д.В.Бернатский, М.А.Булатов, О.Жуманиязов, Ж. Қалдықараев, Ж. Қарақулов, И.Д.Лебедев, И.Ф. Махорин, И.Наўрызбаев, П.К.Нурпейсов, А.А.Пишулин, Н.А.Сараев, А.М.Симанов, Б.Е. Тихомолов, А.Д.Трашков, А.С.Умеркин, Ф.Ф.Шепуринлар еди. Ал, 6 жаўынгер I,II,III дәрежелі «Даңқ» орденлерин алыўға мияссар болды, олар-А.Аманбаев, Е.П.Беспалов, А.М.Зайка, Ж.Калимбетов, Т.Отемуратов, Р.К.Сайыпназаровлар еди.

Урыста жаўды жеңип, елге кайтып келген урыс ветеранлары елимиздин парахат раўажланыўы ушын мийнет етти. Олар: Р.Сапаров, М. Қәлимбетов, академик С.Камалов, К.Абдиров, Ж.Жиёмуратов, Д.Жумабаев, Ж.Мамбетзадиев, Н.Матмуратов, С.Жумамуратов, Д.Ожраев, Т.Шербеков, Ж. Қойлыбаев, Ж. Қутлымуратов, А.Панабергенов, У.Рахметуллаев, А.Нурушов, М.Абдиреймов,

Ю.Даўлетов, Т.Даўлетмуратов, Д.Даўлетмуратов жазыўшылардан Ж.Аймурзаев, Б.Кайыпназаров, Т.Сейтжанов, Т.Абдимуратов хәм тағы басқалар.

Олар бизиң мақтанышымыз хәм қәдирдан устазларымыз болып есапланады. Қарақалпақстанлы жаўынгерлердиң фронттағы қаҳарманлықлары хақында тарийхый ўақыялар жүдә көп. Олар арнаўлы изертлеўлер, сахналық көринислер хәм кинолар түсириўге ылайық.